

№ 9

27.12.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIK

Tirkasheva Umida O'ktam qizi

*Toshkent davlat yuridik universiteti Xususiy huquq fakulteti
talabasi.*

***Annotatsiya:** Zamonaviy sharoitda milliy iqtisodiy xavfsizlikni muhokama qilish tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ushbu maqola taraqqiyot, qashshoqlik va mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi. Ichki va tashqi qashshoqlikka, milliy iqtisodiyotni mustahkamlashda xalqaro resurslarning roliga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yalpi ichki mahsulot darajasini tahlil qilish barqarorlik va barqaror o'sishni ta'minlashning asosiy omili sifatida ilgari surilmoqda. Ushbu ish milliy iqtisodiy xavfsizlik bilan bog'liq murakkab masalalarni yoritishga va jahon iqtisodiyotidagi zamonaviy chaqiriqlar va o'zgarishlar sharoitida uning samaradorligini oshirish yo'llarini belgilashga urinishdir..*

***Kalit so'zlar:** rivojlantirish, xavfsizlik, iqtisodiy xavfsizlik, Xalqaro resurslar, YAIM, ichki va tashqi xavfsizlik.*

NATIONAL ECONOMIC SECURITY

Tirkasheva Umida Oktam kizy

*Tashkent State University of Law, Student of private law
faculty.*

***Annotation:** The discussion of national economic security in the modern context is becoming increasingly relevant. This article examines the relationship between development, poverty and ensuring the economic security of the nation. Particular attention is paid to internal and external poverty, as well as the role of international resources in strengthening the national economy. Analysis of the level of GDP is put forward as a key factor to ensure stability and sustainable growth. This work is an attempt to highlight complex issues related to national economic security and identify ways to improve its effectiveness in the face of modern challenges and changes in the global economy..*

***Key words:** development, poverty, economic security, international resources, GDP, internal and external poverty.*

Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini taminlash, uning maqsadi va barqarorligining kafolatidir. Iqtisodiy xavsizlik davlat xavfsizligining muhim masalalaridan bo'lib kelmoqda. Milliy iqtisodiy xavfsizlik asosiy manfaatlardan kelib chiqib tashqi iqtisodiy manfaatlarni tartibga soladi, mamlakat iqtisodiyoti va ishlab chiqarishini ko'paytiradi. Bir qarashda milliy iqtisodiy xavfsizlik tushunchasi iqtisodiy manfaatlarni xavfdan holi ekanligini anglatadi. Mamlakatimiz prezidentining 2022-26- yillar uchun belgilangan "Yangi o'zbekiston strategiyasi"ning III yonishi qilib belgilashi ham milliy iqtisodga e'tibor yuqoriligini bildiradi. Milliy iqtisodiy xavsizlik deb mamlakatning iqtisodi globallashuv davrida, iqtisodining mavjudligi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan resurslar bilan samarali ta'minlash qobiliyatini va mamlakat iqtisodining barqaror va mustaqil ishlashini tushunish mumkin. Qachon mudofaa xavf ostida qolishi mumkin?, umumman olganda mudofaa xavfli harakatlar va oldini olib bo'lmaydigan holatlarda xavf ostida qolishi mumkin. Qachonki biz kuchli iqtisodiy xavfsizlikga ega bo'lar ekanmiz kuchli mudofaa qudratiga ham ega bo'lishimiz aniqdir.

Bu masala rasman 1985-yil BMTning bosh Asambleyasida "Xalqaro iqtisodiy xavfsizlik" rezalutsiyasida qabul qilingan edi. Ma'lumki O'zbekiston mustaqillikga chiqquniga qadar SSR qo'lida qaram davlat sifatida ko'rilib mustqillikga erishar ekanmiz mamlakatimiz milliy iqtisodi ham ancha qaram edi aynan o'sha vaqtlarga (1991) nisbatan hozirda "Yalpi ichki mahsulotimiz"ning (YAIM) 3, 4 baravarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Httoki aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YAIM ko'rsatkishlari ham 2,9 % ga ko'tarilgan (2022). Paxta mahsulotining exportdagi ulishi kamayib o'rnini oltin mahsuloti egallagan.

"Xalqaro iqtisodiy xavsizlik" rezalutsiyada har bir davlat milliy iqtisodiy xavfsizligini rivojlantirish va uni xavfsizligini taminlash belgilangan edi. Iqtisodiy globallashuv rivojlanishi bilan milliy iqtisodiy xavsizlik yangicha ma'noni anglata boshlaydi. Iqtisodiy xavfsizlik noan'anaviy xavfsizlik bo'lib u butun mamlakat iqtisodini turli omillardan va boshqa tashqi omillardan va kuchli iqtisodiy zarbaga duch kelganida ham mamlakatning iqtisodini xavli zararlardan saqlab qolish mumkin bo'lgan xolatlar uchun aytiladi. Odatda "milliy iqtisodiy xavfsizlik" bir necha yo'llardan iborat bo'ladi ulardan biri ichki iqtisodiy xavfsizlik ya'ni bunda mamlakat iqtisodi narmal, muvozanatli va barqaror rivojlanish holatida bo'ladi, yana biri esa bu xalqaro iqtisodiy xavfsizlikni ya'ni

xorijiy resurislarning rivojlanishini anglatadi. Ta'minotning to'xtatilishi yokida narxlarni misli ko'rilmagan darajada oshib ketishi natijasida yuzaga keladigan zararlardan himoyalanih va butun dunyo bozorlari va invititsiyalari xavf ostida qolmaydi. Bunday natijaga erishish uchun esa davlat ichki bozorlarini himoya qilishi nafaqat tartibga solishi va globallashgan milliy manfaatlarni himoya qilishi ham kerak, butun dunyo iqtisodiy muzokaralarida ishtirok etishi va xalqaro iqtisodiy hamkorliklarni amalga oshirishi kerak. Ko'rishimiz mumkin-ki Iqtisodiy rivojlangan davlatlar bor kuchi bilan milliy iqtisodini himoya qilishga kirishadilar shu sababli ham iqtisodiy globallashuvdan eng katta foydani ham iqtisodiy rivojlangan davlatlar olishadi. Ammo iqtisodiy tarafdin rivojlangan davlatlarda ham kutilmagan zarbalar va nazorat qilib bo'lmaydigan zararlar mavjud bo'ladi, bular sa'noatni bo'shab qolishi, boshqa davlatlar tomonida ko'plab ish o'rinlarini yaratilishi, rasurslar uchun xalqaro keskin raqobatlar kabilardir. Iqtisodiy rivojlangan davlatlarga bevosita AQSh, Yevropa va bir qancha shu kabi davlatlarni misol qilishimiz mukiin va ular shuningdek kuchli iqtisodiyotga va kuchli raqobat bardoshlilikga ega .

Qachonki iqtisodiyot globallashganda, export va importning milliy iqtisodiy xavfsizlikka ta'siri kuchayganda davlat iqtisodiy xavfsizligini o'z ishlab chiqarishi bilan ta'minlay olmaydi , bu vaziyatda export-import aloqalarining doimiyligini sherikchilik asosida ta'minlash iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda turtki bo'ladi.

Biz o'tgan yillarda O'zbekiston iqtisodida ham yuqori darajada ko'zga korinarli o'zgarishlar guvohi bo'ldik hususan O'zbekistonda don barqarorligiga ham erishildi. Buning natijasida esa mamlakatimiz donga bo'lgan ehtiyojining 90% ni o'z doni bilan qoplagan edi (2002).

Mamlakat milliy iqtisodiy xavfsizligini amalga oshirishda bojxona organlarining o'rni kattaligi bejiz emas chunki mamlakatimizdagi ba'zi qonunosti xujjatlarida bojxona hizmati milliy iqtisodiyotni himoya qilishi va kirib kelayotgan mahsulotlarni nazorat qilishi ulardan bojxona haqqi undirishni o'z bo'ynilariga olganliklari belgilab qo'yilgan.

Iqtisodiy xavfsizlik milliy iqtisodiyot darajasida Makroiqtisodiy kategoriya va ma'lum bir davlat bilan milliy iqtisodiyotni tasniflaydi. Jahon bozor tizmidan xatarlar mavjudligidan xattoki, milliy iqtisodiyot ham chetda qolmasligini anglatadi. Milliy iqtisodiy xavfsizlikning bosh maqsadlaridan biri bo'lib bu mamlakat o'z ehtiyojlarini uzluksiz ta'minlashi hisoblanadi. Iqtisodiy xavfsizlikning eng katta dushmani iqtisodiy tanqislik hisoblanadi bu esa

mamlakatning milliy iqtisodiyotida vaqti-vaqti bilan yuzaga keladigan nomutonositliklarning paydo bo'lishi. Ushbu vaziyat milliy iqtisodning deyarli barcha turlarini qamrab oladi, bundan chiqish yo'li esa ishlab chiqarilgan maxsulotni iloji boricha rezalutsiya qilish va banklar daromadini oshirish orqali amalga oshirish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, agar milliy iqtisodiy xavfsizlik bo'lmas ekan mamlakatda ham ichki va tashqi xavfsizlik yoq deb bemalol aytishimiz mumkin. Chunki davlatlar rivojlanar ekan biz avvalo ichki xavfsizligimizni songra tashqi xavfsizligimizni va shular navbatida iqtisodiy xavfsizligimizni ham rivojlantirishimiz kerak. Qachonki milliy iqtisodiyotni rivojlantirar ekanmiz keyin jahon bozoridagi yuqori o'rinlarni egalashimiz mumkin. Iqtisodiy xavfsizlik bu milliy davlat xavfsizligi demakdir.

Foydalanilgan manbalar:

1. <https://www.gazeta.uz/ru/>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/https://>
3. <https://cyberleninka.ru/>

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.